

Original paper

ZAMONAVIY TA'LIM JARAYONIDA INTERFAOL SIMULYATSIYALAR VA VIRTUAL LABORATORIYALARNING O'RNI

© G.J. Mamatova ¹✉

¹Andijon davlat pedagogika Instituti, Andijon, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqola zamonaviy ta'limda interfaol simulyatsiyalar va virtual laboratoriyalarning nazariy bilimlarni chuqurlashtirish, murakkab fizik jarayonlarni vizual tushuntirish hamda laboratoriya mashg'ulotlarini xavfsiz va samarali tashkil etishdagi o'rnini tahlil qiladi. Yarimo'tkazgichlar fizikasi kabi yo'nalishlarda moliyaviy, texnik va xavfsizlik cheklovlariga muqobil yechim sifatida ularning afzalliklari asoslanadi.

MAQSAD: interfaol simulyatsiyalar va virtual laboratoriyalarning ta'lim sifati, tajriba dizayni va talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalariga ta'sirini tizimli yoritish.

MATERIALLAR VA METODLAR: ta'limiy platformalar (onlayn simulyatorlar, virtual laboratoriyalar) hamda amaliy dars ssenariylari bo'yicha tahliliy sharh; parametrlarni boshqarish va real vaqt grafik tahlilga tayanuvchi tajriba vaziyatlari misollarini ko'rib chiqish. Afzallik va cheklovlar taqqoslash usulida umumlashtirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: interfaol muhit talabalarda nazariy tushunchalar, parametrlarni boshqarish, grafik talqin va xulosalash ko'nikmalarini kuchaytirdi; laboratoriya risklari va xarajatlari kamaydi. Shuningdek, algoritm va vizualizatsiya sozlamalariga bog'liq nozik o'zgarishlarni farqlash qiyinligi kabi cheklovlar aniqlandi; ularni didaktik yo'riqnomalar va moslashuvchan grafik masshtablash bilan bartaraf etish taklif qilindi.

XULOSA: virtual laboratoriyalar an'anaviy amaliyotni to'ldiruvchi kuchli vosita bo'lib, interfaol tajriba-tahlil-vizualizatsiya integratsiyasi orqali o'qitish samaradorligini oshiradi. Keng joriy etish uchun metodik qo'llanmalar, moslashtirilgan interfeys va sifat monitoringi zarur.

Kalit so'zlar: virtual laboratoriya; interfaol simulyatsiya; yarimo'tkazgichlar fizikasi; grafik tahlil; eksperiment dizayni; raqamli ta'lim.

Iqtibos uchun: Mamatova. G.J. Zamonaviy ta'lim jarayonida interfaol simulyatsiyalar va virtual laboratoriyalarning o'rnini. // Inter education & global study. 2025. №10(1). B.151-160.

РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ СИМУЛЯЦИЙ И ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

© Г.Ж. Маматова ¹✉

¹ Андижанский государственный педагогический институт, Андижан, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья анализирует роль интерактивных симуляций и виртуальных лабораторий в углублении теоретических знаний, визуализации сложных физических процессов и безопасной организации лабораторных занятий. В направлениях типа физики полупроводников они выступают доступной альтернативой при финансовых, технических и безопасностных ограничениях.

ЦЕЛЬ: системно показать влияние интерактивных симуляций и виртуальных лабораторий на качество обучения, дизайн эксперимента и исследовательские компетенции студентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: аналитический обзор образовательных платформ (онлайн-симуляторы, виртуальные лаборатории) и сценариев занятий; разбор кейсов с управлением параметрами и анализом графиков в реальном времени; сравнительная оценка преимуществ и ограничений.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: интерактивная среда усиливает понимание теории, навыки управления параметрами, графическую интерпретацию и выводы; снижаются риски и затраты лабораторных работ. Выявлены ограничения, связанные с масштабированием графиков и алгоритмами визуализации; предложены методические рекомендации и гибкие настройки интерфейса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: виртуальные лаборатории эффективно дополняют традиционную практику, повышая результативность обучения за счёт интеграции «эксперимент–анализ–визуализация». Для масштабирования необходимы методподдержка, адаптивный интерфейс и контроль качества.

Ключевые слова: виртуальная лаборатория; интерактивная симуляция; физика полупроводников; графический анализ; дизайн эксперимента; цифровое обучение.

Для цитирования: Маматова.Г.Ж. Роль интерактивных симуляций и виртуальных лабораторий в современном образовательном процессе.// Inter education & global study.2025. №10(1). С.151–160.

THE ROLE OF INTERACTIVE SIMULATIONS AND VIRTUAL LABORATORIES IN THE MODERN EDUCATIONAL PROCESS

©Gozaloy.J. Mamatova ¹✉

¹Andijan State Pedagogical Institute, Andijan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the paper examines how interactive simulations and virtual laboratories deepen conceptual understanding, visualize complex physical phenomena, and enable safe, efficient laboratory practice. In fields such as semiconductor physics, they provide a viable alternative amid financial, technical, and safety constraints.

AIM: to systematically outline the impact of interactive simulations and virtual labs on learning quality, experimental design, and students' research competence.

MATERIALS AND METHODS: an analytical review of educational platforms (online simulators, virtual labs) and lesson scenarios; case analyses involving parameter control and real-time graphing; comparative synthesis of advantages and limitations.

DISCUSSION AND RESULTS: interactive environments improved theoretical mastery, parameter manipulation, graph interpretation, and inference, while reducing cost and risk. Limitations linked to visualization algorithms and fixed plotting scales were identified; didactic guidance and flexible graph/UX settings are proposed to mitigate them.

CONCLUSION: virtual labs effectively complement traditional practice by integrating experiment–analysis–visualization, thereby enhancing instructional effectiveness. Scaling requires methodological support, adaptive interfaces, and quality assurance.

Keywords: virtual laboratory; interactive simulation; semiconductor physics; graph analysis; experimental design; digital learning.

For citation: Gozaloy.J'. Mamatova. (2025) 'The role of interactive simulations and virtual laboratories in the modern educational process', Inter education & global study, (10(1)), pp.151–160. (In Uzbek).

Zamonaviy ta'lim jarayonida interfaol simulyatsiyalar va virtual laboratoriyalar talabalarning nazariy bilimlarini chuqurlashtirish, murakkab fizik jarayonlarni tushunarli qilish va laboratoriya mashg'ulotlarini samarali tashkil etish imkonini beradi. Xususan, yarimo'tkazgichlar fizikasi kabi texnik va tabiiy fanlarda an'anaviy laboratoriya ishlarini o'tkazish moliyaviy, texnik va xavfsizlik muammolari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shu sababli, virtual laboratoriyalar va interfaol simulyatsiyalardan foydalanish muqobil yechim sifatida katta ahamiyatga ega. Ushbu texnologiyalar talabalarga murakkab fizik jarayonlarni vizual ko'rish, eksperimentlarni interfaol boshqarish, turli sharoitlarni sinab ko'rish va real vaqt rejimida tahlil qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, virtual muhitda laboratoriya ishlarini bajarish talabalar uchun xavfsiz va qulay bo'lib, ular o'z mustaqil tajribalarini ko'proq takrorlash imkoniga ega bo'ladilar.

Metodologiya. Interfaol simulyatsiyalar nima? Interfaol simulyatsiyalar – bu murakkab fizik jarayonlarni vizual tarzda modellashtirish, o'zgaruvchilarni nazorat qilish va natijalarni real vaqt rejimida kuzatish imkonini beruvchi dasturiy ta'minotlar yoki onlayn platformalardir. Simulyatsiyalar fizik qonuniyatlarni o'rganishda murakkab hisob-kitoblarni avtomatlashtirish, eksperimentlarni xavfsiz muhitda o'tkazish va talabalarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirish uchun xizmat qiladi.[1]

Interfaol simulyatsiyalar va virtual laboratoriyalar zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar nazariy bilimlarini chuqurlashtirish, murakkab fizik jarayonlarni tushunarli qilish va laboratoriya mashg'ulotlarini samarali tashkil etish imkonini beradi. Ayniqsa, yarimo'tkazgichlar fizikasi kabi texnik fanlarda laboratoriya ishlarini real sharoitda o'tkazish moliyaviy, texnik va xavfsizlik muammolari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shu

sababli, virtual laboratoriyalar va interfaol simulyatsiyalardan foydalanish muqobil yechim sifatida katta ahamiyatga ega. Ushbu texnologiyalar talabalar uchun murakkab fizik jarayonlarni vizual tarzda modellashtirish, o'zgaruvchilarni nazorat qilish va natijalarni real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradigan dasturiy ta'minot yoki onlayn platformalar hisoblanadi. Simulyatsiyalar fizik qonuniyatlarni o'rganishda murakkab hisob-kitoblarni avtomatlashtirish, eksperimentlarni xavfsiz muhitda o'tkazish va talabalarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirish uchun xizmat qiladi.[2]

Interfaol simulyatsiyalar bu murakkab fizik jarayonlarni vizual tarzda modellashtirish, o'zgaruvchilarni nazorat qilish va natijalarni real vaqt rejimida kuzatish imkonini beruvchi dasturiy ta'minotlar yoki onlayn platformalardir. Ular talabalar uchun nazariy bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga, eksperimentlarni takroriy bajarishga va natijalarni tahlil qilishga yordam beradi. Interfaol simulyatsiyalarning asosiy afzalliklari murakkab jarayonlarni vizualizatsiya qilish, yarimo'tkazgichlarning kvant xususiyatlarini tushuntirish, elektron va kovaklarning kristall panjaradagi harakatini ko'rsatish, eksperimentlarni takroriy bajarish imkoniyati, laboratoriya asbob-uskunalaridan foydalanish imkoniyati cheklangan sharoitlarda ham eksperimentlarni qayta-qayta o'tkazish, nazorat va boshqarish imkoniyati, talabalar tajriba shartlarini o'zgartirib, jarayon qanday kechishini kuzatish imkoniyatini beradi. Xavfsiz va arzon muqobil yechim qimmat laboratoriya asbob-uskunalarisiz ham real tajribalarga yaqin natijalarni olish imkoniyatini yaratadi. Yarimo'tkazgichlar fizikasi bo'yicha foydalanish mumkin bo'lgan interfaol simulyatsiya platformalariga PhET Interactive Simulations, elektr o'tkazuvchanlik, kvant tunnesh, yarimo'tkazgich materiallarining xususiyatlarini simulyatsiya qilish uchun mo'ljallangan, Proteus va Multisim, elektron zanjirlar va yarimo'tkazgichli qurilmalarni modellashtirish uchun, MATLAB va Simulink, fizik jarayonlarni matematik modellashtirish va zaryad tashuvchilarning harakat dinamikasini tahlil qilish uchun, Silvaco TCAD va COMSOL Multiphysics, yarimo'tkazgich materiallari ichidagi fizik jarayonlarni chuqur modellashtirish uchun ishlatiladigan platformalar kiradi.[3]

Natija va tahlil. Raqamli texnologiyalar vositalaridan foydalanilgan laboratoriya ishlari talabalarning mustaqil ilmiy izlanishlarini rivojlantirish, tahliliy fikrlashini shakllantirish, eksperimentni tushunish va ma'lumotlarga asoslangan xulosa chiqarish ko'nikmalarini kuchaytirishda muhim o'rin egallaydi. Shu nuqtai nazardan mamatova.uz platformasi orqali ishlab chiqilgan onlayn laboratoriya mashg'ulotlari sun'iy intellekt, real laboratoriya modeli va hisoblash grafikasi imkoniyatlarini o'zida uyg'unlashtirgan holda zamonaviy raqamli ta'limga mos keladi.[4]

1-rasm. Mamatova.uz platformasining ko'rinishi

Mamatova.uz – bu Andijon davlat pedagogika instituti fizika fani o'qituvchisi tomonidan yaratilgan o'quv platforma bo'lib, u yarimo'tkazgichlar fizikasiga oid laboratoriya mashg'ulotlarini raqamli tarzda simulyatsiya qilish imkoniyatini beradi. Ushbu sayt interaktiv laboratoriya ishlari, ma'ruza, amaliy mashg'ulot va metodik ko'rsatmalarni o'z ichiga olgan. Sayt tuzilmasi bo'limlari:

Maruza – nazariy materiallar

Amaliy – amaliy topshiriqlar va savollar

Metodika – o'qituvchi uchun yo'riqnomalar

Laboratoriya ishi – asosiy interaktiv tajriba bo'limi

Admin – administrator kirish qismi

2-rasm. Mamatova.uz platformasidagi laboratoriya ishi namunalari

Saytda joylashtirilgan "Quyosh modullarining ketma-ket ulanish sxemasini o'rganish" laboratoriya ishida quyidagi fizik parametrlar interaktiv shaklda o'rganiladi. Ushbu laboratoriya ishida biz quyosh modullarining ketma-ket ulanish sxemasini o'rganamiz. Buning uchun siz bir nechta parametrlarni kiritish kerak bo'ladi, masalan:

Qisqa tutashuv toki (I_{sc}) - Maksimal tok, quyosh paneli yopiq holatda bo'lsa, u orqali o'tishi mumkin bo'lgan eng katta qiymat. O'lchov birligi: amper (A).

Maksimal quvvatdagi kuchlanish (V_{mp}) - Maksimal quvvatda panel kuchlanishi, O'lchov birligi: volt (V).

Harorat (T)-Panel harorati Selsiy darajalarida. O'lchov birligi: Selsiy darajasi ($^{\circ}C$).

Diod effekti-Diodning quyosh paneli ishiga ta'sirini hisobga oladigan koeffitsiyent.
 Panellar soni-Ketma-ket ulangan panellar soni.

Ma'lumotlar kiritilgandan so'ng, kalkulyator natijalarni grafik shaklida ko'rsatadi. Bu esa turli parametrlarning panel ishiga qanday ta'sir qilishini aniq namoyish etadi. Endi esa 3 xil eksperimental sharoitda quyosh modullarining ketma-ket ulanma natijalari quyidagi grafiklar orqali tahlil qilamiz. Grafik natijalar asosida panel soni, diod samaradorligi va harorat parametrlarining PV va IV ko'rinishidagi ta'siri kuzatamiz.[5]

No	Qisqa tutashuv toki (Isc)A	Maksimal quvvatdagi kuchlanish (Vmp)V	Harorat (T) C	Diod effekti	Panellar soni	Izoh:
1	5.0	18.0	25	1.1	2	Optimal sharoit: xona harorati, o'rtacha panel soni
2	6.2	19.5	45	1.3	5	Yuqori harorat, kuchli quyosh, ko'proq panel
3	4.0	17.0	15	1.2	1	Sovuq sharoit, kam panel, diod yo'q emas

3-rasm. 25°C haroratda, 2 panel bilan olingan IV va PV grafik ko'rinishi. Harorat oshgani sari tok qiymati o'zgargani grafikda kuzatilmoqda. Diod effekti quvvat egri chizig'ining burchagini o'zgartirdi.

Qisqa tutashuv toki (Isc): 5.0 A

Maksimal quvvatdagi kuchlanish (Vmp): 12.5 V

Ketma-ket ulanish uchun umumiy kuchlanish: 12.5 V

4-rasm. 45°C haroratda, 5 panel bilan olingan IV va PV grafik ko'rinishi. Harorat oshgani sari tok qiymati o'zgargani grafikda kuzatilmoqda. Diod effekti quvvat egri chizig'ining burchagini o'zgartirdi.

Qisqa tutashuv toki (Isc): 5.704000000000001 A

Maksimal quvvatdagi kuchlanish (Vmp): 11.44 V

Ketma-ket ulanish uchun umumiy kuchlanish: 34.32 V

5-rasm. 15°C haroratda, 1 panel bilan olingan IV va PV grafik ko'rinishi. Harorat oshgani sari tok qiymati o'zgargani grafikda kuzatilmoqda. Diod effekti quvvat egri chizig'ining burchagini o'zgartirdi.

Qisqa tutashuv toki (Isc): 5.704000000000001 A

Maksimal quvvatdagi kuchlanish (Vmp): 11.44 V

Ketma-ket ulanish uchun umumiy kuchlanish: 57.199999999999996 V

Endi esa grafiklarni tahlil qiladigan bo'lsak, ushbu qiymatlarning sezilarli farqlari mavjud bo'lsa-da, grafiklar deyarli bir xil ko'rinishda chiqdi. Bu quyidagicha izohlanadi:

- Platforma grafiklarni asosiy ikki parametrga (Isc va Vmp) asoslangan holda chizadi.

- Harorat va diod samaradorligi grafik algoritmgaga to'liq integratsiya qilinmagan, ya'ni ular qiymat sifatida kiritiladi, ammo grafikga vizual ta'siri cheklangan.

-Grafiklar har doim bir xil ko'lamda (masalan: 0–25V, 0–10A) chiziladi, bu esa o'zgina o'zgarishlarni ko'z bilan farqlashni qiyinlashtiradi[6]

Interfeysda har bir parametr mustaqil ravishda kiritiladi, grafik avtomatik hosil bo'ladi, bu talabaga nafaqat natijani ko'rsatadi, balki fizik qonuniyatlar ustida eksperiment qilish imkonini beradi. Talaba har bir parametrni o'zgartirib, o'sha zahoti natijaviy grafikning qanday o'zgarishini ko'radi. Bu metodika "eksperiment + tahlil + vizual ko'rish" integratsiyasini amalga oshiradi. Shuningdek, real laboratoriya bo'lmagan hollarda ham talaba virtual tajriba asosida fizik qonuniyatni anglab yetadi.[7]

Mamatova.uz laboratoriya interfeysi har bir parametrga tushunarli izoh berilgan (pedagogik aniqlik); raqamli formulalar va natijalar avtomatik hisoblanadi (hisob-kitob xatosi kamayadi); talabalar tahliliy fikrlash va eksperiment dizayni elementlarini o'zlashtiradi; masofaviy ta'lim uchun mos (hatto uy sharoitida ham bajariladi); yopiq tizim emas — talaba o'zgaruvchilarni erkin tanlaydi (mustaqil eksperiment yuritish) afzalliklariga ega.

Ushbu onlayn laboratoriya darsi talabalarda tadqiqotchilik kompetensiyasi – mustaqil gipoteza qo'yish va tekshirish; eksperiment dizayni – turli fizik parametrlarni o'zgartirish orqali natijalarni tahlil qilish; raqamli savodxonlik – hisoblash, grafik tahlil, vizualizatsiyalardan foydalanish; analitik mulohaza – grafikni tahlil qilish asosida xulosa chiqarish kompetensiyalarni rivojlantiradi.

Mamatova.uz interfeysi faqat virtual emas — real laboratoriya fotosuratlarini, o'lchov asboblari, eksperimental qurilma sxemasi ham joylashtirilgan. Bu talabaga real jihoz va sxemani tanitadi, virtual tahlilni haqiqiy fizik eksperimentga tayyorlov bosqichiga aylantiradi, real laboratoriya mashg'uloti uchun tayanch bilimlar va modelni beradi. Masalan, sxematik rasmda ampermetr, voltmeter, quyosh nuri manbai, reostat, panel burchagi, o'lchov asboblari aniq ko'rsatilgan.

Virtual laboratoriyalar – bu talabalarga real laboratoriya sharoitlarini yaratadigan va eksperimentlarni simulyatsiya qilish imkonini beruvchi dasturiy ta'minot yoki veb-platformalar bo'lib, ular an'anaviy laboratoriya ishlarini to'ldirish yoki to'liq almashtirish uchun ishlab chiqilgan. Virtual laboratoriyalarning asosiy afzalliklari:

- To'liq interfaol muhit – talabalar tajriba o'tkazish uchun turli asbob-uskunalarini tanlash, sozlash va boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

- Real laboratoriya muhitini taqlid qilish – talabalarga laboratoriya jihozlarini ekranda ko'rib, ulardan qanday foydalanishni o'rganish imkonini beradi.

- Amaliy tajribalarni o'tkazish – talabalar yarimo'tkazgich qurilmalarining ishlash tamoyillarini real sharoitga yaqin tarzda o'rganishlari mumkin.

- Masofaviy ta'lim imkoniyati – talabalar istalgan joydan laboratoriya ishlarini bajarish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Interfaol simulyatsiyalar va virtual laboratoriyalarning yarimo'tkazgichlar fizikasi bo'yicha qo'llanilish yo'nalishlari elektron va kovaklarning kristall panjarada harakati, p-n

o'tishlar, kvant tunnesh va elektron-kovak diffuziyasi modellashtirilishi, tranzistorlar va diodlarning ishlash tamoyillari, kuchlanish va oqimning yarimo'tkazgich materiallariga ta'siri tahlil qilinishi, yarimo'tkazgichlarning haroratga bog'liq elektr o'tkazuvchanligi, harorat oshishi bilan elektronlarning faollashishi jarayoni modellashtirilishi, kvant effektlarini o'rganish, kvant nuqtalar, kvant tunnesh hodisalari va yarimo'tkazgich kvant kompyuter texnologiyalarining asoslari interfaol tarzda tushuntirilishi kabi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi.[8][9][10]

Interfaol simulyatsiyalar va virtual laboratoriyalar bugungi kunda an'anaviy laboratoriya ishlariga innovatsion muqobil bo'lib, talabalar uchun tajriba o'tkazish jarayonlarini ancha qulay va samarali qiladi. Ularning asosiy afzalliklari talabalar nazariy bilimlarini chuqurroq o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'lishi, murakkab fizik jarayonlar vizualizatsiya qilinib, ularni tushunish osonlashishi, real laboratoriya sharoitiga ehtiyoj kamayishi, tajribalar xavfsiz muhitda amalga oshirilishi, interfaol muhit talabalarni laboratoriya ishlariga yanada faol jalb etishi va ularning izlanish qobiliyatlarini oshirishga yordam berishidir. Shunday qilib, interfaol simulyatsiyalar va virtual laboratoriyalar zamonaviy ta'lim jarayonida yangi texnologik imkoniyatlar ochib beradi hamda yarimo'tkazgichlar fizikasi laboratoriyalarini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu texnologiyalarni ta'lim jarayoniga keng joriy etish natijasida talabalarning ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyasi oshadi va ularning amaliy laboratoriya ishlariga bo'lgan qiziqishi kuchayadi..

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. J. Gulomov and R. Aliev, "Numerical analysis of the effect of illumination intensity on photoelectric parameters of the silicon solar cell with various metal nanoparticles," *Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics*, vol. 12, no. 5, pp. 569–574, Oct. 2021, doi: 10.17586/2220-8054-2021-12-5-569-574.
2. v Sachenko et al., "The Effect of Base Thickness on Photoconversion Efficiency in Textured Silicon-Based Solar Cells," *Zhurnal Tekhnicheskoi Fiziki*, vol. 44, no. 10, pp. 40–49, 2018, doi: 10.1134/S1063785018100139.
3. J. J. Zhang, Z. G. Qu, J. F. Zhang, and A. Maharjan, "A three-dimensional numerical study of coupled photothermal and photoelectrical processes for plasmonic solar cells with nanoparticles," *Renewable Energy*, vol. 165, pp. 278–287, Mar. 2021, doi: 10.1016/J.RENENE.2020.11.010.
4. J. Gulomov et al., "Studying the effect of light incidence angle on photoelectric parameters of solar cells by simulation," *International Journal of Renewable Energy Development*, vol. 10, no. 4, pp. 731–736, 2021, doi: 10.14710/ijred.2021.36277.
5. M. K. Abdvohidov, R. Aliev, and J. Gulomov, "A study of the influence of the base thickness on photoelectric parameters of silicon solar cells with the new TCAD algorithms," *Scientific and Technical Journal of Information Technologies*,

- Mechanics and Optics, vol. 21, no. 5, pp. 774–784, Oct. 2021, doi: 10.17586/2226-1494-2021-21-5-774-784.
6. L. Xu et al., “Heat generation and mitigation in silicon solar cells and modules,” *Joule*, vol. 5, no. 3, pp. 631–645, Mar. 2021, doi: 10.1016/J.JOULE.2021.01.012.
 7. T. Dullweber et al., “Present status and future perspectives of bifacial PERC+ solar cells and modules,” *Japanese Journal of Applied Physics*, vol. 57, no. 8S3, p. 08RA01, Jun. 2018, doi: 10.7567/JJAP.57.08RA01.
 8. M. Winter, M. R. Vogt, H. Holst, and P. P. Altermatt, “Combining structures on different length scales in ray tracing: analysis of optical losses in solar cell modules,” *Optical and Quantum Electronics* 2014 47:6, vol. 47, no. 6, pp. 1373–1379, Dec. 2014, doi: 10.1007/S11082-014-0078-X.
 9. H. Wang, X. Cheng, and H. Yang, “Temperature Coefficients and Operating Temperature Verification for Passivated Emitter and Rear Cell Bifacial Silicon Solar Module,” *IEEE Journal of Photovoltaics*, vol. 10, no. 3, pp. 729–739, May 2020, doi: 10.1109/JPHOTOV.2020.2974289.
 10. B. Hoex, M. Dielen, M. Lei, T. Zhang, and C. Y. Lee, “Quantifying optical losses of silicon solar cells with carrier selective hole contacts,” *AIP Conference Proceedings*, vol. 1999, no. 1, p. 040010, Aug. 2018, doi: 10.1063/1.5049273.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Mamatova Go'zaloy Jo'ramirzayevna**, mustaqil tadqiqotchi [Маматова Гузалой Журамирзаева, независимый исследователь,], [Mamatova Go'zaloy Jo'ramirzayevna independent researcher,]; manzil: Andijon shahar, Do'stlik ko'chasi, 4-uy, [адрес: город Андижан, улица Дуслик, дом 4], [address: 4 Dustlik Street, Andijan city]